

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la Investigación Estudiantil

Vol. 16 N° 1

Enero - Junio 2026

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

EFECTO DE ENZIMAS LÍTICAS SECRETADAS POR *TRICHODERMA SPP.* SOBRE *FUSARIUM SPP.*: INDUCCIÓN DE ESTRÉS BIÓTICO

Effect of lytic enzymes secreted by *trichoderma spp.* On *fusarium spp.*: Induction of biotic stress

Karen Rodas-Pazmiño, Viviana Sánchez-Vásquez, Meghan Gaibor-Pinza, Naomi Puga-

Serrano, Arlet Jordan-Castillo, Luis Coello-Sumba

Universidad Estatal de Milagro (UNEMI)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6461-1068>

krodasp2@unemi.edu.ec

RESUMEN

La marchitez por *Fusarium* asociada al banano constituye una amenaza fitosanitaria persistente por su naturaleza edáfica y la limitada eficacia de estrategias químicas convencionales. Se evaluó in vitro el potencial antagonista de tres aislados de *Trichoderma spp.* (T1–T3) frente a *Fusarium spp.*, y se caracterizó su actividad quitinolítica y proteolítica como componentes funcionales vinculados al biocontrol. El antagonismo se cuantificó mediante confrontación dual en placa, estimando el porcentaje de inhibición del crecimiento radial (PIRG, %) en los días 3, 5, 7 y 15. La actividad enzimática se determinó con ensayos cinéticos espectrofotométricos (0–25 min) bajo condiciones de cultivo estático y agitado, con derivación de métricas integrativas y de fase temprana (tasa inicial, 0–10 min). Los resultados evidenciaron inhibición del crecimiento del patógeno a lo largo del periodo de incubación y perfiles diferenciados de actividad quitinolítica y proteolítica entre aislados y condiciones de cultivo. El antagonismo se asoció de manera positiva con los indicadores enzimáticos, con correlaciones significativas entre PIRG (%) y métricas de actividad lítica ($r = 0.72–0.77$; $p < 0.001$), lo que respalda la coherencia funcional entre inhibición del patógeno y expresión de actividades hidrolíticas. En conjunto, la evidencia experimental sustenta el potencial de *Trichoderma spp.* como agente de control biológico frente a *Fusarium spp.* asociado a banano y proporciona una base cuantitativa para su comparación y selección.

Palabras clave: *Trichoderma spp.*; *Fusarium spp.*; quitinasas; proteasas; control biológico, PIRG.

ABSTRACT

Fusarium wilt associated with bananas is a persistent phytosanitary threat due to its edaphic nature and the limited effectiveness of conventional chemical strategies. The antagonistic potential of three *Trichoderma spp.* isolates (T1–T3) against *Fusarium spp.* was evaluated in vitro, and their chitinolytic and proteolytic activity was characterized as functional components linked to biocontrol. Antagonism was quantified by dual plate confrontation, estimating the percentage of radial growth inhibition (PIRG, %) on days 3, 5, 7, and 15. Enzymatic activity was determined using spectrophotometric kinetic assays (0–25 min) under static and shaken culture conditions, with derivation of integrative and early-phase metrics (initial rate, 0–10 min). The results showed inhibition of pathogen growth throughout the incubation period and differentiated profiles of chitinolytic and proteolytic activity between isolates and culture conditions. Antagonism was positively associated with enzymatic indicators, with significant correlations between PIRG (%) and lytic activity metrics ($r = 0.72–0.77$; $p < 0.001$), supporting functional consistency between pathogen inhibition and expression of hydrolytic activities. Taken together, the experimental evidence supports the potential of *Trichoderma spp.* as a biological control agent against *Fusarium spp.* associated with bananas and provides a quantitative basis for their comparison and selection.

Keywords: *Trichoderma spp.*; *Fusarium spp.*; chitinase; protease; biological control, PIRG.

Recibido: 29-05-2025 Aceptado: 16-06-2025

INTRODUCCIÓN

La marchitez por *Fusarium*, representa una de las amenazas fitosanitarias más severas para la producción global de banano, el uso de microorganismos antagonistas, particularmente especies del género *Trichoderma*, ha emergido como una estrategia sostenible y científicamente respaldada para el manejo de enfermedades del suelo (Benítez et al., 2004; Singh et al., 2023).

Los primeros estudios sistemáticos sobre *Trichoderma* demostraron que su eficacia como agente de biocontrol no depende de un único mecanismo, sino de una combinación de micoparasitismo, competencia por nutrientes, antibiosis y producción de enzimas líticas capaces de degradar la pared celular de fitopatógenos (Benítez et al., 2004).

Posteriormente, los avances en genómica y biología molecular permitieron profundizar en los objetivos de investigación, orientándolos a la identificación de genes y rutas metabólicas responsables de la actividad antagonista de *Trichoderma*. Druzhiniina et al. (2011)

En la última década, la investigación se ha orientado a comprender las interacciones moleculares tripartitas entre *Trichoderma*, la planta hospedera y el patógeno. Nogueira-López et al. (2018) y Zheng et al. (2023) evaluaron los procesos de reconocimiento, señalización y activación de respuestas defensivas inducidas en la planta, evidenciando que *Trichoderma* no solo actúa por antagonismo directo, sino que también modula respuestas sistémicas de defensa vegetal.

Desde una perspectiva aplicada, diversos trabajos han comparado la eficacia del antagonismo *in vitro* con ensayos *in vivo*. Li et al. (2020) evaluaron cepas de *Trichoderma* en cultivos duales y en plantas de banano, observando una reducción significativa de la severidad de la enfermedad y del avance del patógeno en condiciones controladas.

Adicionalmente, estudios recientes han explorado enfoques innovadores, como el diseño de comunidades microbianas sintéticas y el uso de consorcios microbianos, con el objetivo de mejorar la estabilidad y eficacia del control biológico. Zhang et al. (2022) demostraron que comunidades microbianas diseñadas racionalmente pueden suprimir la marchitez por *Fusarium* de manera más consistente que microorganismos individuales.

El papel central de las enzimas líticas ha sido reafirmado por investigaciones enfocadas en quitina-

sas derivadas de *Trichoderma*. Zhang et al. (2025) evaluaron la actividad antifúngica de quitinasas purificadas, reportando una inhibición efectiva de patógenos del suelo, lo que refuerza la justificación de estudiar la actividad enzimática como un indicador funcional del potencial antagonista. De forma complementaria, Guo et al. (2022) identificaron genes clave involucrados en la biocontrol actividad, proporcionando una base molecular sólida para la selección y caracterización de cepas eficientes.

Finalmente, desde un enfoque global, Kashyap et al. (2020) y Singh et al. (2023) destacaron el valor de *Trichoderma* como herramienta para una agricultura resiliente al cambio climático, subrayando que su uso contribuye no sólo al control de enfermedades, sino también a la promoción del crecimiento vegetal y a la sostenibilidad de los sistemas productivos.

DESARROLLO DE ARTÍCULO

1. Fusariosis del banano y el complejo *Fusarium oxysporum* f. sp. *cubense*

La fusariosis del banano, causada por *Fusarium oxysporum* f. sp. *cubense* (Foc), constituye una de las enfermedades vasculares más destructivas para la producción bananera a nivel mundial. En particular, la Raza Tropical 4 (TR4) ha generado una crisis fitosanitaria debido a su alta virulencia, persistencia en el suelo y capacidad de diseminarse a través de material vegetal y prácticas agrícolas convencionales (Munhoz et al., 2024). Este patógeno invade el sistema vascular de la planta, bloqueando el transporte de agua y nutrientes, lo que conduce a marchitez, clorosis y finalmente la muerte de la planta (Ploetz et al., 2021).

En América Latina y el Caribe, la amenaza del TR4 ha incrementado significativamente el riesgo para sistemas productivos altamente dependientes del banano, especialmente en países como Ecuador, donde se han identificado condiciones edafoclimáticas favorables para su establecimiento (Fernández-Ledesma et al., 2023). El diagnóstico oportuno del patógeno continúa siendo un desafío, ya que la diferenciación entre razas y aislados de *Fusarium* spp. requiere métodos moleculares específicos y no siempre está disponible en estudios experimentales iniciales (Roberts et al., 2024). El control de la fusariosis del banano se ha orientado hacia estrategias sostenibles, entre las cuales el uso de microorganismos antagonistas destaca

como una alternativa viable y ambientalmente segura (Ali et al., 2025; Ploetz et al., 2021).

2. *Trichoderma* spp. como agente de biocontrol frente a *Fusarium*

El género *Trichoderma* agrupa hongos filamentosos ampliamente distribuidos en suelos agrícolas y rizosferas, *trichoderma* presenta un modo de acción multifactorial que incluye competencia por espacio y nutrientes, antibiosis, micoparasitismo y producción de enzimas hidrolíticas (Harman, 2011; Harman, 2000).

El micoparasitismo constituye uno de los mecanismos más relevantes en la interacción *Trichoderma*–*Fusarium*., debido al crecimiento dirigido de las hifas de sobre las hifas del hospedero y la posterior degradación de la pared celular fúngica (Mukherjee et al., 2022). Estudios han demostrado que este fenómeno está estrechamente asociado a la secreción de quitinasas, proteasas y glucanasas (Yao et al., 2023).

Además, *Trichoderma* ha sido descrito como un organismo altamente adaptable, capaz de modular su metabolismo en función del patógeno presente y de las condiciones del medio, lo que explica la variabilidad observada en su capacidad antagonista entre distintos aislados (Singh et al., 2024).

3. Actividad quitinolítica y proteolítica como indicadores de antagonismo

La actividad quitinolítica permite la hidrólisis de enlaces β -1,4-N-acetilglucosamina, debilitando la pared celular, mientras que las proteasas degradan proteínas asociadas a la matriz fúngica (Agrawal & Kotasthane, 2012; Coêlho et al., 2016).

Diversos estudios han reportado una correlación positiva entre la actividad enzimática de *Trichoderma* y su capacidad antagonista frente a *Fusarium* en ensayos de confrontación dual (Olowe et al., 2022; Belezaca-Pinargote et al., 2025). En particular, Kumari et al. (2025) demostraron que aislados con mayor actividad quitinolítica y proteolítica presentan una inhibición significativamente superior del crecimiento radial del patógeno.

4. Evidencia experimental del antagonismo *Trichoderma*–*Fusarium*

Ensayos de cultivo dual han sido ampliamente utilizados para evaluar la interacción antagonista entre *Trichoderma* spp. y *Fusarium* spp., permitien-

do cuantificar la inhibición del crecimiento micelial y observar fenómenos de sobrecrecimiento, lisis y contacto hifal directo (García-Espejo et al., 2020; Hernández-Montiel et al., 2020).

Investigaciones recientes en sistemas bananeros han confirmado que aislados nativos de *Trichoderma* pueden exhibir una actividad antagonista comparable o superior a cepas comerciales (Zhu et al., 2023; Belezaca-Pinargote et al., 2025). Asimismo, estudios enfocados en sistemas microbianos complejos han evidenciado que la interacción entre *Trichoderma* y otros microorganismos beneficiosos puede potenciar la supresión de *Fusarium*, aunque estos enfoques suelen exceder el alcance de estudios in vitro individuales (Zhang et al., 2022).

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Material biológico

Se trabajó con tres aislados de *Trichoderma* spp. (T1-T3) y una cepa fitopatógena de *Fusarium* spp. Los hongos se mantuvieron en medios sólidos de cultivo bajo condiciones controladas.

Figura 1. Fenotipo colonial de los aislados fúngicos

Nota: Fenotipo colonial representativo de los aislados fúngicos en medio sólido tras 7 días de incubación: (A) *Trichoderma* spp.; (B) *Fusarium* spp.

Fuente: Rodas et al. (2026)

2.2. Ensayo de antagonismo in vitro (confrontación dual)

El antagonismo se evaluó mediante confrontación dual en placa entre *Trichoderma* spp. (T1-T3) y *Fusarium* spp., siguiendo el enfoque clásico de ensayos de biocontrol por crecimiento enfrentado en medio sólido (Martínez-Martínez et al., 2020) y se incubaron a 26 °C.

El crecimiento radial del patógeno se cuantificó en el eje de avance hacia el antagonista, registrándose mediciones en días discretos del periodo de incubación (días 3, 5, 7 y 15). En paralelo se midió el crecimiento radial de *Fusarium spp.* en ausencia de *Trichoderma spp.* bajo el mismo esquema temporal (control), con el fin de disponer de una referencia descriptiva del crecimiento basal del patógeno.

Ecuación (1). Cálculo de inhibición del crecimiento radial (PIRG, %).

donde R1 corresponde al crecimiento radial del control de *Fusarium spp.* y R2 al crecimiento radial del patógeno en confrontación dual hacia el frente de interacción (Martínez-Martínez et al., 2020). Se realizaron tres réplicas independientes (n = 3) por combinación aislado x día.

2.3. Evaluación de actividad enzimática lítica

2.3.1. Producción y obtención de extractos enzimáticos

Para la obtención de extractos crudos, los aislados de *Trichoderma spp.* se cultivaron en medio líquido bajo dos condiciones operativas: cultivo estático y cultivo agitado (100 rpm), con incubación a 25 °C durante 7 días. Posteriormente, el cultivo se filtró y el filtrado se centrifugó a 3500 rpm por 15 min, recuperándose el sobrenadante como extracto extracelular para los ensayos cinéticos.

Para proteasas, se empleó un medio líquido con caseína como fuente inductora de actividad proteolítica (De Marco & Felix, 2002). Para quitinasas, la actividad se evaluó a partir de extractos extracelulares bajo condiciones comparables de cultivo y preparación, en coherencia con el enfoque de enzimas líticas asociadas a micoparasitismo en *Trichoderma* (Qualhato et al., 2013).

2.3.2. Ensayo de actividad quitinolítica (cinética espectrofotométrica)

La actividad quitinasa se determinó mediante un ensayo espectrofotométrico cinético en microplaca, registrando la señal como absorbancia corregida en función del tiempo durante una ventana estándar de 0-25 min. Se obtuvieron curvas por aislado (T1-T3) y condición de cultivo (estático vs agitado), con n = 3 réplicas por combinación. El control analítico (blanco) se empleó para la corrección de señal, de modo que la respuesta se expresara como absorbancia corregida asociada a actividad hidrolítica sobre sustrato quitinoso (Qualhato et al., 2013).

2.3.3. Ensayo de actividad proteolítica (cinética espectrofotométrica)

La actividad proteasa se evaluó mediante ensayo cinético en microplaca usando sustrato proteico, con lectura espectrofotométrica seriada durante 0-25 min, expresando los resultados como absorbancia corregida en función del tiempo. Las mediciones se realizaron para T1–T3 en cultivo estático y agitado, con n = 3 réplicas por combinación. La lógica experimental se sustentó en el rol de proteasas extracelulares como mecanismo lítico relevante en antagonismo de *Trichoderma* (De Marco & Felix, 2002a; Qualhato et al., 2013).

2.4. Derivación de métricas resumen (AUC y tasa inicial)

Con el fin de resumir de manera comparable la señal cinética de actividad enzimática registrada entre 0 y 25 min, cada curva de absorbancia corregida (Abs_corr) se transformó en dos descriptores cuantitativos complementarios. Primero, el área bajo la curva (AUC_0_25) se obtuvo mediante integración numérica en el intervalo 0-25 min, de modo que representa la actividad acumulada durante la ventana de lectura. Segundo, la tasa inicial (Rate_0_10) se estimó a partir del tramo temprano (0-10 min) como pendiente lineal, y se utilizó como aproximación de la velocidad inicial de incremento de la señal bajo las condiciones del ensayo, en concordancia con el uso extendido de enzimas hidrolíticas como componentes funcionales del biocontrol por *Trichoderma* y su interacción con fitopatógenos (De Marco & Felix, 2002; Yao et al., 2023).

2.5. Análisis estadístico

El análisis estadístico se ejecutó en R (versión 4.5.0; R Foundation for Statistical Computing) mediante RStudio IDE (v2025.09.2) y se aplicó exclusivamente sobre las variables definidas en el diseño aprobado (PIRG_pct; Abs_corr; AUC_0_25; Rate_0_10), manteniendo la estructura factorial por bloque experimental (aislado, día, condición y tiempo cuando correspondió). Para el bloque de antagonismo, se evaluó el comportamiento de PIRG_pct entre aislados y a lo largo del tiempo de incubación, complementando el indicador de inhibición con el crecimiento basal del control del patógeno (R_control) como referencia descriptiva.

En los análisis inferenciales se emplearon modelos lineales y, cuando la estructura de los datos

lo exigió (mediciones repetidas / dependencia intraunidad), modelos lineales mixtos. Las comparaciones múltiples se realizaron con un único criterio post hoc consistente (Tukey). Para la integración entre antagonismo y actividad lítica se estimaron asociaciones mediante correlación de Pearson entre PIRG_pct y los descriptores enzimáticos, y se ajustó un modelo OLS con PIRG_pct como respuesta y variables enzimáticas como predictores, evaluando la adecuación global del ajuste mediante diagnósticos estándar de residuos. Finalmente, se incluyó un PCA exploratorio como síntesis multivariante conjunta de antagonismo y actividad enzimática, coherente con el uso de enfoques integrativos en biocontrol cuando se busca resumir patrones globales sin sustituir los análisis inferenciales primarios (Yao et al., 2023; Zeilinger & Omann, 2007)

RESULTADOS

3.1. Fenotipo colonial y crecimiento basal en placa

Los aislados de *Trichoderma* (T1-T3) y el patógeno *Fusarium* presentaron fenotipos coloniales diferenciados durante el crecimiento basal en medio sólido, con variaciones macroscópicas en textura micelial, densidad y pigmentación.

3.2. Antagonismo in vitro: PIRG (%) y dinámica temporal de la confrontación

La confrontación dual *Trichoderma*–*Fusarium* produjo inhibición del crecimiento radial del patógeno, cuantificada como porcentaje de inhibición del crecimiento radial (PIRG, %) para los tres aislados evaluados. La distribución del PIRG (%) por aislado y por día evidenció valores reproducibles entre réplicas, con una variación intragrupo compatible con sistemas biológicos en cultivo Figura 2.

Figura 2. Porcentaje de inhibición del crecimiento radial (PIRG, %) de *Fusarium* en confrontación dual con *Trichoderma* (aislados T1-T3) en los días 3, 5, 7 y 15.

Fuente: Rodas et al. (2026)

Los puntos grises corresponden a réplicas independientes ($n = 3$ por aislado y día). Los puntos negros representan la media y las barras el error estándar (EE).

El análisis descriptivo de la evolución temporal del PIRG (%) mostró trayectorias diferenciadas por aislado a lo largo del periodo de incubación, mante-

niéndose el antagonismo dentro de rangos consistentes entre los días evaluados. Esta representación permitió describir la dinámica del antagonismo sin restringir la interpretación a un único punto temporal Figura 3.

Figura 3. Perfil temporal del PIRG (%) por aislado de *Trichoderma* (T1-T3) durante los días 3, 5, 7 y 15 de incubación en confrontación dual con *Fusarium*.

Fuente: Rodas et al. (2026)

La evidencia fotográfica de las placas de confrontación permitió visualizar el frente de interacción y la progresión espacial del antagonista y del patógeno,

no, con delimitación visible de la zona de contacto y competencia durante la incubación Figura 4.

Figura 4. Confrontación dual in vitro entre *Trichoderma* spp. y *Fusarium* spp. en placa, documentada en distintos tiempos de incubación: (A) día 3; (B) día 5; (C) día 7.

Fuente: Rodas et al. (2026)

3.3. Actividad quitinolítica: cinética espectrofotométrica y soporte cualitativo

La actividad quitinasa se registró mediante cinéticas de absorbancia corregida durante un intervalo de 0-25 min, evaluadas bajo condiciones de cultivo

estático y cultivo agitado. Las trayectorias temporales mostraron incrementos sostenidos de la señal a lo largo de la ventana de medición, con separación visible entre aislados y diferencias apreciables entre condiciones de cultivo Figura 5.

Figura 5. Cinética de actividad quitinasa expresada como absorbancia corregida en función del tiempo (0-25 min) para *Trichoderma* (T1-T3) bajo cultivo estático (static culture) y cultivo agitado (agitated culture).

Fuente: Rodas et al. (2026)

La expresión cualitativa de actividad quitinolítica en placa se documentó en tiempos sucesivos de incubación, con una manifestación macroscópica concordante con actividad lítica asociada a quitina Figura 6.

Figura 6. Microfotografía óptica (40×) de la zona de interacción *Trichoderma* spp. -*Fusarium* spp., evidenciando estructuras fúngicas en la interfase y contacto micelial en el área de confrontación.

Fuente: Rodas et al. (2026)

La concordancia entre la señal cinética y la evidencia en placa permitió consolidar la actividad quitinolítica como un componente experimental del perfil lítico de los aislados. Mismo que también se corroboró mediante evidencia cualitativa en placa, consistente con la presencia de halos asociados a hidrólisis del sustrato en distintos tiempos de incubación, durante 3, 5, 7, y 15 días respectivamente, al 3er día de incubación se pudo observar un viraje

de color alrededor de la cepa, cambiando así de verde brillante a un azul, al 5to día el halo de color azul tuvo una mayor extensión que al pasar dos semanas de incubación se detectó un azul intenso Figura 7.

Figura 7. Soporte visual del ensayo en placa que respalda la señal cinética de quitinasa.

Fuente: Rodas et al. (2026)

Para la detección de la actividad de quitinasas se utilizó el MB suplementado con quitina coloidal y verde de bromocresol con un pH de 4.7 ajustado con HCL 3M, al verter el medio en las cajas Petri

una vez solidificado se observó una coloración verde brillante

3.4. Actividad proteolítica: cinética espectrofotométrica

La actividad proteasa se documentó mediante cinéticas de absorbancia corregida durante 0-25 min,

bajo cultivo estático y cultivo agitado. Las curvas temporales presentaron incrementos progresivos de la señal en ambas condiciones, con trayectorias diferenciadas por aislado y mantenimiento del patrón temporal de aumento durante todo el periodo de lectura Figura 8.

Figura 8. Cinética de actividad proteasa expresada como absorbancia corregida en función del tiempo (0-25 min) para Trichoderma (T1-T3) bajo cultivo estático (static culture) y cultivo agitado (agitated culture).

Fuente: Rodas et al. (2026)

3.5. Métricas resumen de la actividad enzimática

Con el fin de sintetizar las cinéticas en descriptores experimentales comparables, las actividades de quitinasa y proteasa se condensaron en métri-

cas integrativas y de fase temprana. El área bajo la curva (AUC, 0-25 min) reflejó el comportamiento global de la señal durante el periodo de medición, manteniendo diferenciación por aislado y por condición de cultivo para ambas actividades Figura 9.

Figura 9. Área bajo la curva (AUC, 0-25 min) derivada de las cinéticas de quitinasa y proteasa para Trichoderma (T1-T3) bajo cultivo estático (static culture) y cultivo agitado (agitated culture).

Nota: Los puntos grises corresponden a réplicas independientes (n = 3 por combinación aislado x condición). Los puntos negros representan la media y las barras el error estándar (EE).

Fuente: Rodas et al. (2026)

De manera complementaria, la tasa inicial (0-10 min) capturó la dinámica temprana de las reacciones, preservando la estructura de variación entre

aislados y entre cultivo estático y agitado tanto para quitinasa como para proteasa Figura 10.

Figura 10. Tasa inicial (0-10 min) derivada de las cinéticas de quitinasa y proteasa para *Trichoderma* (T1-T3) bajo cultivo estático (static culture) y cultivo agitado (agitated culture).

Fuente: Rodas et al. (2026)

El conjunto de resultados experimentales incluyó el antagonismo in vitro expresado como PIRG (%) y su progresión temporal, el crecimiento basal del patógeno en control Tabla 1 y el registro del frente de interacción en confrontación dual, junto con la actividad lítica documentada mediante cinéticas de quitinasa y proteasa, evidencia cualitativa de quitinolisis en placa y sus métricas resumen AUC y tasa inicial.

3.6. Análisis estadístico de los resultados experimentales

3.6.1 Asociación entre antagonismo e indicadores de actividad enzimática (Pearson)

La relación entre el antagonismo in vitro (PIRG, %) y los indicadores cuantitativos de actividad quitinolítica y proteolítica se evaluó mediante correlación de Pearson, integrando PIRG (%) con métricas derivadas de cinéticas (AUC 0-25 min y tasa inicial 0-10 min). La matriz de correlación evidenció asociaciones positivas entre PIRG (%) y los predictores enzimáticos seleccionados Figura 11, coherentes con el patrón observado en las métricas experimentales de antagonismo y actividad lítica.

Figura 11. Matriz de correlación (Spearman) entre PIRG (%) y métricas de actividad enzimática derivadas de las cinéticas (AUC 0-25 min y tasa inicial 0-10 min). Los coeficientes de correlación se indican en cada celda de la matriz.

Fuente: Rodas et al. (2026)

En conjunto, estas asociaciones respaldan una covariación consistente entre la magnitud del antagonismo y el desempeño enzimático cuantificado bajo las condiciones analizadas, sin sustituir el soporte visual directo de la confrontación dual y la

evidencia microscópica de interacción, que permanecen como respaldo cualitativo del fenómeno observado Tabla 1.

Tabla 1. Correlaciones de Pearson entre PIRG (%) y métricas enzimáticas (día 7).

Variable respuesta	Métrica enzimática	Enzima	n	R(Pearson)	p-valor
PIRG (%)	AUC_0_25	Quitinasa	18	0.742	0.000428
PIRG (%)	AUC_0_25	Proteasa	18	0.761	0.000244
PIRG (%)	Rate_0_10	Quitinasa	18	0.720	0.000746
PIRG (%)	Rate_0_10	Proteasa	18	0.772	0.000174

Nota. Resumen de correlaciones de Pearson entre el porcentaje de inhibición del crecimiento radial (PIRG, %) y métricas de actividad enzimática (AUC_0_25 y tasa inicial Rate_0_10) para quitinasa y proteasa, calculadas sobre el bloque de enlace enzima antagonismo (día 7). Se reporta el coeficiente de correlación (r), el tamaño muestral (n) y el valor de significancia (p).

Fuente: Rodas et al. (2026)

3.6.2. Modelo lineal OLS para PIRG (%) en función de predictores enzimáticos

La relación entre el antagonismo in vitro y la actividad de enzimas líticas se evaluó mediante un modelo lineal OLS con PIRG (%) como variable

respuesta e indicadores cuantitativos de actividad quitinolítica y proteolítica como predictores. En el conjunto analizado (n = 18), el modelo mostró una proporción relevante de variabilidad explicada, con contribuciones diferenciales de los predictores.

Figura 12. Diagnóstico gráfico del modelo lineal OLS con PIRG (%) como variable respuesta y predictores enzimáticos. (A) Observado vs ajustado; (B) Residuos vs ajustado; (C) Gráfico Q-Q de los residuos.

OLS diagnostics: PIRG (%) ~ Rate_0_10_Quitinasa + Rate_0_10_Proteasa

Fuente: Rodas et al. (2026)

En consecuencia, el OLS debe interpretarse como soporte cuantitativo de integración: el antagonismo observado se alinea con la variación en el potencial lítico medido por quitinasas y proteasas, aportando consistencia interna entre el fenotipo de confrontación y los marcadores bioquímicos.

3.6.3 Síntesis multivariante mediante PCA (exploratorio) con agrupamiento k-means

Como integración multivariante de antagonismo

y actividad enzimática, se aplicó un PCA exploratorio incorporando PIRG (%) y métricas enzimáticas derivadas (AUC y tasas). La varianza explicada se concentró en los primeros componentes, con PC1 explicando la mayor proporción de la variabilidad total y PC2 aportando una fracción adicional. La proyección biplot con agrupamiento k-means sintetizó la estructura multivariante del conjunto Figura 13.

Figura 13. Análisis de componentes principales (PCA) integrando variables de antagonismo y actividad enzimática de aislados de *Trichoderma*.

Fuente: Rodas et al. (2026)

El biplot representa simultáneamente las observaciones experimentales y las variables originales: porcentaje de inhibición del crecimiento radial (PIRG_pct), área bajo la curva de actividad quitinasa (AUC_0_25_Quitinasa), tasa inicial de quitinasa (Rate_0_10_Quitinasa), área bajo la curva de actividad proteasa (AUC_0_25_Proteasa) y tasa inicial de proteasa (Rate_0_10_Proteasa). El primer componente principal (Dim1) explica el 84,2 % de la varianza total, mientras que el segundo componente (Dim2) explica el 9,7 %.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este estudio evidencian que los aislados de *Trichoderma spp.* (T1–T3) presentan un comportamiento antagonista consistente frente a *Fusarium spp.* asociado a banano, sustentado tanto por la inhibición del crecimiento radial del patógeno como por la expresión de actividades enzimáticas líticas cuantificables. En los ensayos de confrontación dual, el antagonismo se manifestó de forma progresiva a lo largo del periodo de incubación, con mediciones realizadas en los días 3, 5, 7 y 15, lo que permitió observar una dinámica temporal clara del porcentaje de inhibición del crecimiento radial (PIRG). Este patrón temporal es congruente con estudios previos que describen

que el efecto de *Trichoderma* sobre *Fusarium oxysporum f. sp. cubense* no es inmediato, sino que se intensifica conforme se establece la interacción micelial y los mecanismos de competencia y micoparasitismo entran en juego (Frontiers in Microbiology, 2019; Frontiers in Microbiology, 2020).

La evidencia experimental mostró que la actividad quitinolítica y proteolítica se expresó de manera sostenida durante las cinéticas espectrofotométricas evaluadas entre 0 y 25 minutos, tanto en condiciones de cultivo estático como agitado. Este comportamiento coincide con lo reportado para sistemas de biocontrol en los que la producción de enzimas hidrolíticas constituye un componente central del antagonismo, facilitando la degradación de la pared celular del patógeno y reforzando la colonización del sustrato por *Trichoderma* (Trichoderma–Plant–Pathogen Interactions, 2012).

El uso de métricas integrativas, como el área bajo la curva (AUC, 0–25 min), permitió sintetizar el comportamiento global de las cinéticas enzimáticas, conservando la variabilidad entre aislados y condiciones de cultivo. La coexistencia de estas dos métricas resulta particularmente valiosa, ya que refleja tanto la intensidad acumulada de la actividad enzimática como la eficiencia inicial del proceso, aspectos que han sido señalados como

determinantes en la eficacia del biocontrol frente a *Fusarium* en sistemas experimentales y precomerciales (Agronomy, 2025).

Este vínculo entre actividad lítica y control biológico ha sido descrito ampliamente en estudios que combinan ensayos *in vitro* e *in vivo*, donde se observa que aislados con mayor expresión de quitinasas y proteasas tienden a mostrar mayores niveles de inhibición de *Fusarium* y mejor desempeño en sistemas de plántulas (Journal of Plant Diseases and Protection, 2020; Frontiers in Microbiology, 2022).

Desde una perspectiva aplicada, los resultados adquieren especial relevancia al ser contextualizados dentro del manejo del marchitamiento por *Fusarium* en banano, una enfermedad cuya complejidad se ve incrementada por la interacción entre el patógeno, el hospedero y el microbioma del suelo. Estudios recientes han demostrado que el genotipo del banano y su microbioma asociado influyen significativamente en la susceptibilidad frente a TR4 (BMC Plant Biology, 2025). En este sentido, la combinación de antagonismo directo y actividad enzimática documentada en el presente estudio respalda el potencial de *Trichoderma* spp. como componente clave de consorcios microbianos diseñados para el control de la fusariosis del banano (Frontiers in Microbiology, 2022).

CONCLUSIONES

Las cepas de *Trichoderma* spp. evaluadas demostraron un destacado potencial biocontrolador frente a *Fusarium* sp., expresado mediante una significativa inhibición del crecimiento micelial del patógeno y una activa producción de enzimas hidrolíticas asociadas al micoparasitismo. Estos hallazgos confirman que la actividad quitinolítica y proteolítica constituye un mecanismo relevante en la capacidad antagonista de las cepas estudiadas. En conjunto, los resultados respaldan el uso de *Trichoderma* spp. como una alternativa sostenible para el manejo de la fusariosis del banano y proporcionan criterios científicos para la selección de cepas con alto potencial de aplicación en programas de control biológico. No obstante, se requieren estudios en condiciones de invernadero y campo que permitan validar su eficacia y estabilidad bajo escenarios productivos reales, los resultados obtenidos justifican la continuidad de investigaciones orientadas a la evaluación *in vivo* de las cepas estudiadas, así como al análisis de su comportamiento en condiciones de campo y en interacción con otros

componentes del microbioma del suelo. Estos estudios futuros permitirán consolidar la aplicabilidad agronómica de *Trichoderma* spp. y optimizar su incorporación en programas de control biológico para el manejo sostenible de la fusariosis del banano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agrawal, T., & Kotasthane, A. S. (2012). Chitinolytic assay of indigenous *Trichoderma* isolates. SpringerPlus, 1, 73. <https://doi.org/10.1186/2193-1801-1-73>
- Ali, M. M., et al. (2025). Biotechnological advances in combating *Fusarium* wilt of banana. Horticulture, Plant Journal. <https://doi.org/10.1016/j.hpj.2025.08.017>
- Banana genotype-associated microbiomes and the threat of *Fusarium* wilt TR4. (2025). BMC Plant Biology. <https://doi.org/10.1186/s12870-025-07565-9>
- Belezaca-Pinargote, C., et al. (2025). *In vitro* antagonism of *Trichoderma* isolates against *Fusarium*. International Journal of Plant Biology, 16(3), 85. <https://doi.org/10.3390/ijpb16030085>
- Benítez, T., Rincón, A. M., Limón, M. C., & Codón, A. C. (2004). Biocontrol mechanisms of *Trichoderma* strains. Phytopathology, 94(7), 676–686. <https://doi.org/10.1094/PHTO-96-0190>
- Biological control agents against *Fusarium* wilt of banana. (2019). Frontiers in Microbiology. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.00616>
- Biological control of *Fusarium oxysporum* f. sp. *cubense* in banana seedlings. (2020). Frontiers in Microbiology. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.595845>
- Coêlho, D. F., et al. (2016). Azocasein substrate for determination of proteolytic activity. BioMed Research International. <https://doi.org/10.1155/2016/8409183>
- Construction of a compound microbial agent for biocontrol of banana *Fusarium* wilt. (2022). Frontiers in Microbiology. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.1066807>
- Current progress in microbial biocontrol of banana *Fusarium* wilt. (2025). Agronomy. <https://doi.org/10.3390/agronomy15030619>
- De Marco, J. L., & Felix, C. R. (2002). Characterization of a protease produced by a *Trichoderma harzianum* isolate which controls cocoa plant witches' broom disease. BMC Biochemistry, 3, 3.

- <https://doi.org/10.1186/1471-2091-3-3>
- Druzhinina, I. S., et al. (2011). Trichoderma: The genomics of opportunistic success. *Nature Reviews Microbiology*, 9(10), 749–759. <https://doi.org/10.4137/GRSB.S397>
- Fernández-Ledesma, C. M., et al. (2023). Assessing the risk of Foc TR4 outbreaks in Ecuadorian banana crops. *Scientia Agropecuaria*. <https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2023.026>
- Guo, J., et al. (2022). Genes involved in biocontrol activity of *Trichoderma* spp. *Frontiers in Microbiology*, 13, 884469. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.884469>
- Harman, G. E. (2000). Myths and dogmas of biocontrol. *Plant Disease*, 84(4), 377–393. <https://doi.org/10.1094/PDIS.2000.84.4.377>
- Harman, G. E. (2011). Trichoderma—Not just for biocontrol anymore. *Phytoparasitica*. <https://doi.org/10.1007/s12600-011-0151-y>
- In vitro and in vivo antagonism of *Trichoderma* against *Fusarium*. (2020). *Journal of Plant Diseases and Protection*, 127, 489–500. <https://doi.org/10.1007/s41348-020-00363-5>
- Kashyap, P. L., et al. (2020). Trichoderma for climate-resilient agriculture. *Journal of Fungi*, 6(3), 123. <https://doi.org/10.3390/jof6030123>
- Kumari, R., et al. (2025). Protease and chitinase activity of *Trichoderma* isolates. *Frontiers in Microbiology*. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2025.1699251>
- Li, C., et al. (2020). In vitro and in vivo antagonism of *Trichoderma* against *Fusarium*. *Journal of Plant Diseases and Protection*, 127, 489–500. <https://doi.org/10.1007/s41348-020-00363-5>
- Martínez-Martínez, T. O., et al. (2020). Antagonismo de *Trichoderma harzianum* contra la fusariosis del garbanzo y su efecto biofertilizante. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 11(5), 1135–1147. <https://doi.org/10.29312/remexca.v11i5.2325>
- Mukherjee, P. K., et al. (2022). Mycoparasitism as a mechanism of *Trichoderma*-mediated suppression. *Fungal Biology Reviews*. <https://doi.org/10.1016/j.fbr.2021.11.004>
- Munhoz, T., et al. (2024). *Fusarium* Tropical Race 4 in Latin America and the Caribbean. *Frontiers in Plant Science*. <https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1397617>
- Nogueira-López, G., et al. (2018). Trichoderma-plant-pathogen interactions: Advances in molecular mechanisms. *Molecular Plant Pathology*, 19(7), 1796–1813. <https://doi.org/10.1111/mpp.12037>
- Olowe, O. M., et al. (2022). Characterization and antagonistic potentials of rhizosphere *Trichoderma*. *Frontiers in Microbiology*. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.985874>
- Ploetz, R. C., et al. (2021). *Fusarium* wilt of banana: Current knowledge and future research directions. *Plant Pathology*. <https://doi.org/10.1111/ppa.13012>
- Qualhato, T. F., et al. (2013). Mycoparasitism studies of *Trichoderma* species against three phytopathogenic fungi. *Biotechnology Letters*, 35(9), 1461–1468. <https://doi.org/10.1007/s10529-013-1225-3>
- Roberts, J. M., et al. (2024). Diagnostics of *Fusarium* wilt in banana. *Plant Pathology*. <https://doi.org/10.1111/ppa.13863>
- Singh, B. N., et al. (2023). *Trichoderma* as a multifaceted biological control agent. *Plants*, 9(6), 762. <https://doi.org/10.3390/plants9060762>
- Singh, S., et al. (2024). Harnessing *Trichoderma* mycoparasitism. *Microbial Ecology*. <https://doi.org/10.1007/s00248-024-02472-2>
- Trichoderma-Plant-Pathogen Interactions*. (2012). *Journal of Biosciences*. <https://doi.org/10.1007/s12088-012-0308-5>
- Yao, X., et al. (2023). *Trichoderma* and its role in biological control of plant fungal and nematode disease. *Frontiers in Microbiology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1160551>
- Zhang, F., et al. (2025). Biocontrol potential of *Trichoderma*-derived chitinase against soil-borne fungal pathogens. *Frontiers in Fungal Biology*, 4, 1618728. <https://doi.org/10.3389/ffunb.2025.1618728>
- Zhang, Y., et al. (2022). Designing a synthetic microbial community for *Fusarium* wilt control. *Frontiers in Microbiology*, 13, 967885. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.967885>
- Zheng, Y., et al. (2023). Molecular interaction between *Trichoderma* and phytopathogens during mycoparasitism. *Frontiers in Plant Science*, 14, 1145715. <https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1145715>
- Zeilinger, S., & Omann, M. (2007). *Trichoderma* biocontrol: Signal transduction pathways involved in host sensing and mycoparasitism. *Gene Regulation and Systems Biology*, 1, GRSB.S397. <https://doi.org/10.4137/GRSB.S397>